

DIVENTARE FIGLIO/FIGLIA DI DIO PER IL BATTESIMO O ESSERLO PER CREAZIONE?

Christof Betschart*

1. Introduzione

La relazione divino-umana si può dire in vari modi, per esempio ricorrendo al linguaggio biblico dell'unione sponsale, dell'amicizia divina o della relazione filiale. Come indica la domanda nel titolo della prolusione "Diventare figlio/figlia di Dio per il battesimo o esserlo per creazione?", mi concentrerò sulla dimensione filiale del nostro rapporto con le persone divine.

Nella vita ecclesiale, la relazione filiale viene celebrata sacramentalmente nel battesimo. Il rito allude in diversi momenti alla novità della vita filiale, per esempio nella benedizione dell'acqua: «Padre misericordioso, dal fonte del Battesimo hai fatto scaturire in noi la nuova vita di figli»¹. O nell'introduzione alla preghiera del Signore: «questi bambini, rinati nel Battesimo, vengono chiamati e realmente sono figli di Dio»². L'insistenza sulla novità della relazione filiale è ancora più forte in un testo utilizzato per presentare in chiesa un bambino già battezzato. Sul battezzato si prega: «La Chiesa [...] ti prega per questo bambino: con il sacramento del Battesimo tu [...] lo hai fatto tuo figlio e lo hai reso tempio dello Spirito Santo»³.

Secondo tutti questi testi si diventa figli di Dio mediante il battesimo. Non si parla mai di una filiazione divina che precederebbe il battesimo ossia ciò che nel titolo ho chiamato un essere figlio o figlia di Dio *per creazione*. Prima del battesimo si utilizza il termine "figli" solo per dire il rapporto con i propri genitori. Si potrebbe riassumere dicendo che i genitori portano i propri figli in chiesa perché diventino anche figli di Dio.

* Preside della Pontificia Facoltà di Teologia «Teresianum» di Roma, docente di Antropologia Teologica.

¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito del battesimo dei bambini*, LEV, Città del Vaticano 1985, 61 e 99; cfr. anche 60 e 98: «gli uomini, lavati dal peccato, rinascono alla vita nuova di figli».

² *Ibidem*, 69.

³ *Ibidem*, 135.

In questo contesto, come si può dire con papa Francesco e in linea con il Concilio Vaticano II che siamo “fratelli tutti”, cioè allo stesso tempo che Dio è Padre di tutta l’umanità? A prima vista c’è opposizione tra la filiazione divina mediante il battesimo e una filiazione divina di tutti in quanto creature di Dio. La domanda del titolo sarebbe un’alternativa esclusiva (*aut aut*), dovremmo scegliere tra un approccio creazionale e uno battesimale. Contro una tale visione di due possibilità opposte, affermo non solo che è possibile la compresenza sia di una filiazione creazionale che di una legata alla grazia del battesimo, ma soprattutto cercherò di argomentare come si possano articolare tra di loro.

Partiremo con due posizioni estreme, per poi presentare due possibili soluzioni proposte nell’antropologia teologica postconciliare per pensare il rapporto tra filiazione creazionale e battesimale. Farò poi una proposta più personale che considera la filiazione divina in analogia con la filiazione umana e che, più in particolare, parta dalla semplice e fondamentale distinzione tra l’*essere* figlio dei propri genitori e il *diventarlo* in una relazione filiale che si dispiega nel tempo.

2. Le due posizioni estreme

Cominciamo con la presentazione delle due posizioni estreme insieme alla loro critica. Il primo estremo da escludere si incontra appunto quando nella catechesi battesimale il diventare figlio di Dio attraverso il dono dell’adozione filiale viene interpretato come una novità assoluta che escluderebbe qualsiasi forma precedente di filiazione divina. Per valorizzare la filiazione adottiva si dovrebbe minimizzare o negare ciò che potrebbe precedere. Il linguaggio del diventare può indurre in errore perché si presuppone volentieri che si diventa qualcosa che prima non eravamo: per esempio se qualcuno diventa sacerdote, vuol dire che prima non lo era ancora. Sembra ovvio, anche se già per la questione del sacerdozio l’affermazione non è vera, perché c’è il sacerdozio battesimale che precede. Paolo stesso sembra andare in questa direzione quando esprime l’idea che lo schiavo viene adottato e stabilito come figlio.

Certamente, Paolo insiste sulla novità della *υιοθεσία* (la filiazione adottiva), ma non lo fa in modo da escludere qualsiasi altra forma di filiazione. Ciò si nota soprattutto nelle tre occorrenze del termine *υιοθεσία* in Romani 8-9: Paolo inizia affermando che abbiamo «ricevuto uno spirito di filiazione adottiva [*πνεῦμα υιοθεσίας*]» (Rm 8,15), poi si riferisce alla filiazione ancora da realizzare: «gemiamo interiormente aspettando la filiazione adottiva [*υιοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι*]» (Rm 8,23) e infine nel capitolo 9 parla di Israele che possiede come primo privilegio la filiazione adottiva, usando per la terza volta questo stesso termine di *υιοθεσία* (Rm 9,4). È chiaro così che la filiazione

adottiva è vista in una prospettiva dinamica con riferimento al passato del popolo eletto, al presente della Chiesa e al suo futuro escatologico.

Di più, negare una filiazione divina prima della venuta di Cristo sarebbe contrario a vari testi dell'Antico Testamento che affermano del popolo d'Israele o del re che sono figli o primogeniti di Dio. Inoltre, ci sono alcuni testi che parlano della paternità di Dio rispetto a tutti gli uomini: «Non è lui [YHWH] il padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito?» (Dt 32,6), o l'esclamazione del profeta Malachia: «Non abbiamo forse tutti noi un solo Padre? Forse non ci ha creati un unico Dio?» (Ml 2,10) In altre parole, esiste una tradizione biblica che propone una stretta connessione tra la creazione dell'umanità e la filiazione divina.

Tuttavia, se si radicalizza l'idea di una filiazione divina creazionale, si arriva facilmente a un altro estremo, forse più influente oggi. Se siamo figli di Dio per creazione e dunque tutti fratelli, allora non ci sarebbe più nessuna novità nella filiazione adottiva conferita dal battesimo. Se l'estremo precedente si basa su una forma di estrinsecismo della grazia rispetto alla natura, qui abbiamo una confusione tra natura e grazia che impedirebbe di rendere ragione della novità della vita cristiana per le creature che siamo. Il battesimo allora non avrebbe altra funzione che quella di manifestare una realtà già presente con la creazione, ma senza cambiare la relazione filiale in quanto tale. Tale prospettiva ridurrebbe la grazia alla natura: il battesimo non sarebbe più considerato come un fattore di novità rispetto alla creazione dell'umanità. Finalmente, l'unica mediazione salvifica di Cristo sarebbe messa in discussione: nella misura in cui la filiazione creazionale è pensabile indipendentemente da Cristo e se viene considerata salvifica, la mediazione salvifica di Cristo non sarebbe più necessaria.

Anche qui possiamo dire con Paolo che questo modo di pensare non tiene conto del dato biblico che lega strettamente il dono dello Spirito Santo (Rm 5,5) alla filiazione divina, come vediamo ancora nella lettera ai Romani: «Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di filiazione adottiva per mezzo del quale gridiamo: “Abba, Padre!”» (Rm 8,14-15). Il dono dello Spirito non solo manifesta, ma rende possibile la relazione filiale che viene espressa nell'esclamazione “Abba! Padre”, cioè l'esclamazione di Gesù stesso animato dallo Spirito nel Getsemani (Mc 14,36). Infatti, la novità della relazione filiale è strettamente legata al Figlio di Dio al punto che diventare figli o figlie del Padre, è possibile solo nel Figlio attraverso l'opera dello Spirito (GS 22).

3. Prima soluzione: destinazione alla filiazione adottiva

Rispetto a questi estremi presento adesso una prima soluzione che è fino ad ora particolarmente influente nella teologia cattolica post-conciliare in Italia e che si fonda soprattutto sulla teologia (deutero-)paolina: «In [Cristo] [Dio] ci ha scelti prima della creazione del mondo, [...] predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo» (Ef 1,5; cfr. Rm 8,29). In questa prospettiva non si distingue tra una filiazione creazionale universale e una adottiva, ma si afferma che tutti gli esseri umani sono predestinati, potremmo anche dire destinati o chiamati alla filiazione adottiva⁴. Mi sembra che questa sia l'opinione maggioritaria nella teologia cattolica e, a sostegno di essa, riporto due esempi, il primo tratto dall'antropologia teologica di Franco Giulio Brambilla e il secondo dalla teologia morale con l'interpretazione filiale della vita cristiana secondo Réal Tremblay⁵.

Il tema chiave di Brambilla nella sua antropologia teologica è la predestinazione, che cerca di reinterpretare, seguendo Karl Barth e Giuseppe Colombo, in una prospettiva cristocentrica: «La predestinazione è infatti la predestinazione di Gesù Cristo e, di conseguenza, la predestinazione degli uomini in Cristo»⁶. La tormentata storia dell'articolazione tra la grazia divina e la libertà umana è ricentrata in Cristo che è sia colui che predestina sia colui che è predestinato, o – per dirla con la terminologia di Brambilla – che è il criterio e la forma veritativa della predestinazione. In Cristo, l'essere umano raggiunge la sua destinazione in modo gratuito, infallibilmente efficace e universale. In lui, tutti gli esseri umani sono chiamati alla destinazione che Cristo nella sua umanità ha raggiunto attraverso la sua morte e risurrezione, una destinazione che per gli esseri umani è il dono della comunione trinitaria e che domanda la loro accoglienza. Perché, come sottolinea Brambilla, la predestinazione esige di essere accolta e perciò include la possibilità della perdizione: «Se – in ipotesi – qualcuno non si sal-

⁴ Cfr. M.-J. LE GUILLOU, *Le mystère du Père. Foi des apôtres, Gnosés actuelles* (Le Signe), Fayard, Paris 1973, 68 e 96 dove l'autore parla di una filiazione perduta, poi ritrovata da Cristo. L'idea della perdita della filiazione deriva dal fatto che questa è considerata unicamente come grazia e non come una questione rilevante della natura creata; cfr. R.S. PETERSON, *The Imago Dei as Human Identity. A Theological Interpretation* (= Journal of Theological Interpretation Supplements 14), Eisenbrauns, Winona Lake, IN 2016, 131 tr. it.: «I non credenti possono non essere figli di Dio, ma questo non significa che non siano stati creati per essere figli di Dio».

⁵ Ci sarebbero altri esempi come la scuola di teologia morale di Réal Tremblay che mette in luce la dimensione filiale della vita morale cristiana.

⁶ F.G. BRAMBILLA, *Antropologia Teologica. Chi è l'uomo perché te ne curi?* (= Nuovo corso di teologia sistematica 12), Queriniana, Brescia 32009 (2005), 201.

vasse, ciò metterebbe in luce [...] che non si sarebbe lasciato (liberamente) attuare (nello Spirito) dalla forma filiale della predestinazione di Cristo»⁷.

Come dobbiamo pensare a una tale forma filiale? Infatti, dal punto di vista biblico, il riferimento di Brambilla è l'inno agli Efesini (1,3-14) con l'idea della predestinazione alla filiazione adottiva. La predestinazione, alla fine, non è altro che «la chiamata gratuita ed efficace di tutti gli uomini ad essere figli in Gesù Cristo, mediante il dono dello Spirito»⁸. Se la vocazione umana è la partecipazione alla forma filiale del Figlio stesso, che ne è della creazione in Cristo? «La creazione appare come il “luogo” per la filiazione di grazia. Il rapporto di Dio con il mondo è segnato dalla relazione trinitaria Padre-Figlio (nello Spirito) e non dalla semplice relazione Creatore-creatura»⁹. Questo pensiero di un rapporto paterno con la creazione e l'essere umano in particolare è lasciato come un problema incompiuto¹⁰.

Passiamo a Tremblay che, con il suo gruppo di ricerca *Hypsosis*, ha scritto un volume collettivo di teologia morale fondamentale basato su un'antropologia filiale¹¹. Si tratta di una morale cristiana «che ha un centro ben preciso: *il mistero della nostra adozione filiale*. Da qui il suo titolo: *Figli nel Figlio*»¹². In questa prospettiva possiamo capire meglio il titolo di uno dei capitoli che considera il battesimo insieme alla cresima come «porta d'entrata nella filiazione»¹³. Nonostante questa scelta di fondo, il tema della creazione filiale fa talvolta la sua comparsa, per esempio nel percorso biblico veterotestamentario, soprattutto dove si tratta del legame tra immagine e filiazione: «L'uomo appare dunque come creatura di Dio e, in quanto tale, frutto della paternità di Dio e *dunque figlio*, chiamato a dare la vita in quanto lui stesso frutto di un dono paterno che lo precede»¹⁴. Il rapporto tra immagine e filiazione è discusso anche in relazione al Vaticano II e alla sua proposta di una morale cristocentrica e filiale. Una tale morale è «*originariamente* filiale, perché il carattere filiale qualifica l'uomo immagine di Dio,

⁷ *Ibidem.*, 207.

⁸ *Ibidem.*, 189.

⁹ *Ibidem.*, 214.

¹⁰ Ci sembra che la scelta di Ef 1 come testo paradigmatico della predestinazione, non offra tutte le risorse per pensare alla filiazione creazionale come cercheremo di fare. Per questo motivo, siamo interessati ai presupposti impliciti in Paolo così come in altri risvolti dei testi biblici.

¹¹ Cfr. R. TREMBLAY – S. ZAMBONI (cur.), *Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale*, EDB, Bologna 2010 (2008).

¹² R. TREMBLAY, «Introduzione generale», in *Figli nel Figlio*, cur. Idem – S. Zamboni, 20.

¹³ Cfr. C. CANNIZZARO, «Il battesimo e la cresima: porta d'entrata nella filiazione», in *ibidem*, 323-343.

¹⁴ A.-M. JERUMANIS, «La morale filiale dell'Antico Testamento», in *ibidem*, 27-60, qui 34; cfr. anche 33.

chiamato come figlio alla relazione con Dio e *cristicamente* filiale perché in Gesù Cristo la filiazione effettiva è offerta al credente, nello Spirito del battesimo»¹⁵.

Tali allusioni¹⁶ ad una filiazione creazionale sono interpretate come una predisposizione alla filiazione adottiva. Il contributo centrale su questo argomento è di Tremblay, che nel capitolo otto «Dalla persona umana *capax Dei in Filio* alla persona filiale»¹⁷ riprende una linea di pensiero sviluppata in precedenza. Per non dare l'impressione che la filiazione adottiva sia qualcosa di così radicalmente nuovo da essere estraneo alla persona umana, Tremblay fornisce, nei primi due paragrafi del capitolo, gli strumenti per evitare una tale visione: «L'uomo *predisposto* alla filiazione»¹⁸ e «L'uomo *preparato* immediatamente alla filiazione»¹⁹, prima di passare alla considerazione più centrale dell'essere umano «figlio nel Figlio».

Questa realtà è la *persona*, la quale si potrebbe concepire, alla luce del polo escatologico (l'alfa è l'omega), *come una predisposizione, una tendenza, un'inclinazione alla filiazione*. La grazia della filiazione non è certo già presente, ma quando essa sarà offerta all'uomo vi troverà dei punti di appoggio sul piano dell'*humanum* come tale²⁰.

Di più, con il compimento del mistero pasquale e il suo significato universale, Tremblay parla di «una specie di condizionamento filiale, di preparazione immediata alla ricezione dell'adozione»²¹. Questo implica che la filiazione adottiva è già «in qualche modo preformata nell'uomo»²². Questa tesi della predisposizione, della preparazione o della preformazione alla filiazione adottiva è condivisa dagli autori del volume²³ e non

¹⁵ M. DOLDI, «Il Concilio Vaticano II e la riflessione morale contemporanea», in *ibidem*, 87-103, qui 98. Si capirà che accettiamo l'idea della distinzione, ma non la sua concretizzazione. Ciò che è «originariamente» filiale si riferisce altrettanto a Cristo, da cui dipendono sia la filiazione creazionale che quella adottiva, ma secondo modalità diverse che sono una questione di natura e di grazia.

¹⁶ Cfr. ugualmente S. ZAMBONI, «Allontanamento e ritorno alla casa del Padre: peccato e conversione», in *ibidem*, 297-318, qui 314, dove l'autore caratterizza la ri-generazione come una «ri-filializzazione», che presuppone una filialità precedente.

¹⁷ Cfr. R. TREMBLAY, in *ibidem*, 165-180.

¹⁸ Cfr. *ibidem*, 166-167.

¹⁹ Cfr. *ibidem*, 167-169.

²⁰ *Ibidem*, 166.

²¹ *Ibidem*, 168.

²² *Ibidem*.

²³ Si vedano a questo proposito André-Marie Jerumanis (53, 59-60, 186, 192, 196, 199, 277, 281, 282-286, 285, 294); Marco Doldi (102-103); Augusto Chendi (125-126, 131, 135); Francesco Maceri (226); Antoine-Marie-Zacharie Igrukwayo (244-245, 271) e Jules Mimeault (367-368).

viene considerata come una semplice capacità passiva, ma, secondo l'espressione di Tremblay, una tendenza o un'inclinazione che cerca di spiegare una coerenza nel divenire pienamente filiale della persona umana.

Rimane da domandarci se la tesi della predestinazione (Brambilla) o della predisposizione (Tremblay) alla filiazione adottiva si può articolare con ciò che abbiamo chiamato filiazione divina creazionale. La doppia domanda è allora: chi è la creatura predestinata o predisposta alla filiazione per grazia? Questa creatura è già figlio o figlia di Dio?

4. Seconda soluzione: filiazione creazionale teocentrica e filiazione adottiva cristocentrica

Una seconda soluzione consiste nell'affermare esplicitamente una filiazione divina per creazione pur cercando di distinguerla chiaramente dalla filiazione per grazia tramite il battesimo. Un esempio classico è Tommaso d'Aquino per il quale la filiazione divina per creazione è presupposta per la filiazione adottiva. Questa idea viene espressa in diversi passi di Tommaso a partire dal commento alle Sentenze e persino nella *Summa theologiae* e nel commento al Padre Nostro²⁴. Citiamo solo un testo chiave:

Il concetto di paternità e di filiazione si trova perfettamente in Dio Padre e in Dio Figlio, poiché identica ne è la natura e la gloria. Invece nella creatura la filiazione rispetto a Dio non si riscontra secondo una modalità perfetta, non essendo identica la natura del Creatore e della creatura, ma secondo una certa quale somiglianza. E quanto più è perfetta questa [somiglianza], tanto più si avvicina al vero concetto di filiazione. [...]

[D]elle creature razionali, [Dio] è padre per quella somiglianza che è un'immagine, secondo quelle parole [Dt 32, 6]: «Non è lui il padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito?».

²⁴ Cfr. E. REINHARDT, «Hijos de Dios por creación» e «hijos de Dios por adopción» según Tomás de Aquino», in *El Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo* (= Simposios Internacionales de Teología 20), cur. J.L. Illanes – J. Sesé – T. Trigo et alii, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 2000, 581-593. A proposito della filiazione creazionale, Reinhardt cita i passi seguenti: TOMMASO D'AQUINO, In III Sent., d. 4, q. 1, a. 2, q^a II; d. 10, q. 2, a. 2, q^a III, sol. I et ad 1; ST Ia, q. 33, a. 3c et a. 3, ad 1 et 2; *In orationem dominicam expositio*, Prooemium.

Di alcune creature inoltre è padre per quella somiglianza che è la grazia, e [tali creature] sono anche chiamate figli adottivi, in quanto sono ordinate all'eredità della gloria eterna mediante il dono di grazia ricevuto²⁵.

Questo testo fa risalire ogni relazione filiale alla relazione tra Padre e Figlio, che è una filiazione di natura e alla quale le creature partecipano²⁶ secondo una maggiore o minore somiglianza. Rispetto a questa affermazione esplicita di una filiazione divina per creazione e per grazia, l'insegnamento odierno della Chiesa preferisce un linguaggio più implicito. Questo risale al Concilio Vaticano II, per esempio in *Gaudium et spes*: «Dio, che ha cura paterna di tutti [*qui paternam curam omnium habet*], ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli» (GS 24,1).

Se Dio ha cura paterna di tutti, se siamo una sola famiglia e tutti fratelli, allora non si può non dichiarare che gli esseri umani sono tutti figli di Dio. Ma appunto questa affermazione della filiazione divina di tutti gli uomini non viene fatta esplicitamente. Questo vale anche per le encicliche *Laudato si'* e *Fratelli tutti* di papa Francesco dove si dice soltanto implicitamente che tutti gli uomini sono figli di Dio.

Il motivo probabile di questa prudenza terminologica è che si rischia la confusione tra creazione e salvezza, natura e grazia. Un modo per evitare la confusione è quello di distinguere tra una filiazione creazionale *teocentrica* e una filiazione adottiva *crisocentrica*. In questa visione, non viene negata la filiazione divina di tutti gli esseri umani in quanto creature di Dio, ma essa si riferisce direttamente a Dio e non ancora a Cristo. Il rapporto con Cristo si stabilirebbe soltanto per grazia, in particolare nel battesimo, che ci fa diventare per opera dello Spirito figli/figlie nel Figlio del Padre. Ciò che permette di distinguere chiaramente le due forme di filiazione è il riferimento a Dio da un lato e il riferimento a Cristo dall'altro. Il vantaggio di questa soluzione è che si evita la confusione tra filiazione creazionale e battesimale: la filiazione creazionale sarebbe generica, un modo per specificare filialmente il rapporto tra Creatore

²⁵ TOMMASO D' AQUINO, *ST* Ia, q. 33, a. 3c.: «*quod perfecta ratio paternitatis et filiationis invenitur in Deo Patre et Deo Filio: quia Patris et Filii est una natura et gloria. Sed in creatura filiatio invenitur respectu Dei, non secundum perfectam rationem, cum non sit una natura Creatoris et creaturae; sed secundum aliqualem similitudinem. Quae quanto perfectior fuerit, tanto propinquius acceditur ad veram filiationis rationem. Dicitur enim [Deus] alicuius creaturae Pater, propter similitudinem vestigii tantum, utpote irrationalium creaturarum [...] Alicujus vero creaturae, scilicet rationalis, secundum similitudinem imaginis [...]. Aliquorum vero secundum similitudinem gratiae, qui etiam dicuntur filii adoptivi, secundum quod ordinantur ad haereditatem aeternae gloriae per munus gratiae acceptum [...] Aliquorum vero secundum similitudinem gloriae, prout jam haereditatem gloriae possident».*

²⁶ Cfr. *ibidem*, q. 33, a. 3 ad 1.

e creatura senza entrare in nessun discorso di teologia trinitaria, mentre la filiazione adottiva consisterebbe nella novità sia dell'appartenenza a Cristo sia dell'opera dello Spirito. Questo modo di vedere ha un evidente interesse pedagogico, perché fa capire che la filiazione creazionale non è sufficiente da un punto di vista cristiano.

5. Una proposta alternativa

Vorrei ora mostrare perché, a mio avviso e nonostante il suo interesse pedagogico, questa distinzione non è soddisfacente. In altre parole, la distinzione tra prospettiva teocentrica e cristocentrica non aiuta a comprendere la realtà filiale. Mi sembra preferibile considerare la filiazione sia creazionale che adottiva in riferimento al Figlio del Padre. Tale prospettiva sulla figliolanza aprirà poi un orizzonte per collegare il tema con i suoi corollari pneumatologici ed ecclesiologici.

Una delle principali questioni del xx secolo in antropologia teologica è il rapporto tra cristologia e antropologia. Anteporre la cristologia all'antropologia denota una posizione che vede Cristo non solo come il coronamento dell'antropologia, ma come il suo costante correlato, dall'inizio alla fine. In questo senso non è possibile sviluppare una protologia senza riferimento a Cristo. Come dice ancora Paolo in un passo chiave per il dibattito tra Barth e Bultmann: Adamo è «figura [τύπος] di colui che doveva venire» (Rm 5,14). Non possiamo qui ricercare l'influenza del pensiero di Barth sulla teologia del xx secolo e su autori molto diversi come Balthasar, Rahner o Pannenberg. Possiamo solo riassumere la conseguenza di questo passo con i termini di Luis Ladaria: «Non è Adamo che spiega Cristo, ma Cristo che spiega Adamo. Perciò, solo per mezzo di Cristo possiamo sapere che cos'è l'uomo»²⁷. Questo modo di vedere le cose non significa che l'antropologia debba essere ridotta alla cristologia, riduzione che si può notare in alcuni passi di Barth. Ma ciò che viene detto sulla creazione deve essere ripensato alla luce di Cristo. A mio avviso, questo vale anche per quanto abbiamo appena detto sulla filiazione divina creazionale. Essere creati come figli di Dio, in una prospettiva cristiana, non significa altro che essere creati figli nel Figlio. Questo è infatti il suggerimento di Tommaso d'Aquino quando afferma – come

²⁷ Trad. di L. LADARIA, «L'uomo alla luce di Cristo nel Vaticano II», in *Vaticano II. Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, vol. 2, cur. R. Latourelle, Cittadella, Assisi 1988, 939-951, qui 943; cfr. ugualmente F. SCANZIANI, «L'antropologia sottesa a *Gaudium et spes*. Invito alla lettura», in *La Scuola cattolica* 135 (2007) 625-652, in particolare il commentario di GS 22 a p. 635-641 e D. AMATO, «L'antropologia cristologica del Vaticano II 50 anni dopo», in *Rivista di scienze religiose* 26 (2012) 363-378, qui 367-368.

abbiamo visto – che la prima analogia, il prototipo di tutte le relazioni filiali è la relazione eterna tra il Padre e il Figlio.

Se siamo creati figli e figlie nel Figlio di Dio, come dobbiamo interpretare l'espressione «diventare figli nel Figlio» che il Concilio Vaticano II usa nella *Gaudium et Spes* 22 a proposito della vita nello Spirito? Rischiamo di cadere nella confusione che volevamo evitare all'inizio? Non credo, nella misura in cui si distingue tra *essere* figlio/figlia di Dio e *diventarlo*. La stessa distinzione è usata per quanto riguarda l'immagine di Dio: *essere* e *diventare immagine di Dio nell'Immagine che è Cristo*. La teologia cattolica presuppone che sia possibile *essere* a immagine di Dio in virtù del nostro essere personale e *diventarlo* per grazia.

5.1 *La filiazione divina alla luce della filiazione umana*

La distinzione tra *essere* e *diventare* figlio o figlia di Dio riprende la tradizionale distinzione tra natura e grazia e le conferisce una nuova forma concreta. Per dimostrarlo, il nostro punto di partenza è l'esperienza umana, poiché ciò che la Scrittura afferma sulla nostra filiazione divina si basa su questa esperienza e ne deriva la sua comprensibilità senza essere per questo univoca²⁸. La nostra chiave di lettura è la distinzione tra l'essere figlio o figlia e il diventarlo in una relazione filiale che si costruisce con i genitori nel tempo. La generazione è o dovrebbe essere l'inizio di un lungo processo che porta all'attualizzazione della relazione filiale nel tempo, una relazione che incide sulla crescita del bambino in ciò che è personale e irriducibile ai genitori. Il fatto di essere figlio o figlia orienta positivamente verso il dispiegamento di una relazione filiale.

Anche se la filiazione intesa come generazione orienta verso una relazione filiale in via di approfondimento, tale relazione non si instaura automaticamente. Dipende da molti fattori, soprattutto dai genitori e dai figli. Come si rapportano i genitori con i loro figli? Nel senso di una relazione neutra o indifferente, di una relazione che non lascia spazio al bambino o addirittura lo soffoca nelle aspettative, di una relazione violenta o d'abuso, o invece di una relazione sana, di un amore che è allo stesso tempo incondizionato ed esigente, suscitando il meglio nel bambino? La relazione con il loro figlio richiede un'«adozione» da parte dei genitori, come spiega Jean-Daniel Causse nella prospettiva della paternità di Giuseppe nei confronti di Gesù:

²⁸ Ciò che segue nei prossimi due paragrafi si appoggia su Ch. BETSCHART, *L'umano, immagine filiale. Un'antropologia teologica in dialogo con l'esegesi* (= BTC 213), Queriniana, Brescia 2022, 317-321; originale fr.: *L'humain, image filiale de Dieu. Une anthropologie théologique en dialogue avec l'exégèse* (= Cogitatio fidei 315), Cerf, Paris 2022, 436-442.

La filiazione – e quindi la parentalità – è adottiva. Non è adottiva per difetto, ma per struttura, diciamo per *essenza*. In altre parole, che si sia o no il padre o la madre biologica dei propri figli, diventare padre o madre presuppone un atto che è *sempre* un atto di adozione²⁹.

Altrimenti detto, l'autore afferma che la filiazione come generazione si prolunga in una relazione pienamente filiale solo se i genitori si impegnano in essa. Causse si interessa in questo passo alla filiazione umana; e allora la filiazione divina? Anche se l'adozione in senso psicologico non è trasponibile in quanto tale alla visione paolina della filiazione adottiva, ci aiuta comunque a capire che l'adozione non si oppone alla filiazione creazionale, ma si articola con essa, e – almeno da questo punto di vista – c'è accordo con la prospettiva paolina. Essere figlio o figlia di Dio orienta verso un'«adozione» da parte di Dio nel senso di un ingresso nella relazione pienamente filiale.

5.2 Rottura e riconciliazione della filiazione

Se l'impegno gratuito del Padre ci è noto attraverso le missioni salvifiche del Figlio e dello Spirito come volontà universale di salvezza (1 Tm 2,4), la questione della realizzazione di questa «adozione» si pone in modo drammatico dalla parte degli stessi figli. L'esperienza umana mostra che il bambino può resistere alla relazione filiale, vuoi per il comportamento dei genitori, vuoi in ragione di altri condizionamenti esterni, o per il semplice desiderio di indipendenza. La resistenza va allora contro un elemento costitutivo dell'essere umano: «La filialità, come categoria antropologica, costituisce una definizione della nostra stessa umanità. Vuol significare che non c'è nessun essere umano che sia la fonte di se stesso»³⁰. L'essere umano non si fonda da sé, non è totalizzabile, ma segnato da un'incompletezza e quindi incapace di bastare a se stesso. Questo vale *a fortiori* per la filiazione divina per creazione, cioè per il fatto che tutti gli esseri umani sono figli o figlie di Dio. Come ci comportiamo in rapporto a questo legame e a questa dipendenza originaria? La risposta che ci interessa qui è a livello della storia dell'umanità nella sua relazione filiale con il Padre. Una tale prospettiva della storia della salvezza identifica una rottura della relazione filiale che

²⁹ J.-D. CAUSSE, *Figures de la filiation* (La nuit surveillée), Cerf, Paris 2008, 73: «La filiation – donc la parentalité – est adoptive. Elle n'est pas adoptive par défaut, mais par structure, disons par essence. Autrement dit, qu'on soit ou non père ou mère biologique de ses enfants, devenir père ou mère suppose un acte qui est toujours un acte d'adoption».

³⁰ *Ibidem*, 13: «La filialité, comme catégorie anthropologique, constitue une définition de notre propre humanité. Elle signifie qu'il n'y a pas d'humain qui soit la source de lui-même».

coinvolge tutta l'umanità e che la teologia, soprattutto a partire da Agostino, chiama peccato originale.

È possibile interpretare questo peccato in una prospettiva filiale, come propone François-Xavier Durrwell in linea con la filiazione creazionale: «Non ci sarebbe peccato se non ci fosse prima il legame di paternità e figliolanza tra Dio e l'uomo. In ogni peccato, l'uomo misconosce la paternità di Dio o addirittura si oppone ad essa»³¹. Questo peccato è precisamente il rifiuto dell'incompletezza e della dipendenza originarie, legate alla filiazione, e il tentativo di fondarsi su se stessi, il che implica di conseguenza il rifiuto o, simbolicamente parlando, l'omicidio del padre. Si tratta della «tentazione originaria di defilializzazione»³² o per dirla con il racconto della *Genesi*: voler diventare «come Dio» (Gen 3,5). Il racconto segna una battuta d'arresto e persino una rottura nella crescita filiale. Tuttavia, come ci insegnano l'esperienza umana e l'espressione biblica dei «figli ribelli» (Ger 3,22³³), non è possibile distruggere la filiazione come tale e diventare per scelta personale un «dio» senza origine: si tratta di un elemento costitutivo che non dipende affatto dalla libertà umana. È possibile solo – e questo è drammatico – rifiutare la filiazione, l'incompletezza e la dipendenza, e non comportarsi da figlio o figlia. Secondo la testimonianza biblica, questo è effettivamente accaduto e riguarda l'umanità intera, al punto che la nostra relazione con il Padre celeste si trova in una situazione di rottura e nella necessità di riconciliazione.

L'iniziativa di restaurare la relazione filiale spezzata non può venire dagli esseri umani ripiegati su se stessi nel disperato tentativo di auto-fondarsi, ma dal Padre che manda suo Figlio: egli realizza in tutta la sua perfezione ciò a cui siamo destinati e, con la sua venuta nel mondo e il suo mistero pasquale, ristabilisce la possibilità di una relazione filiale, donandoci di partecipare alla sua. Il dono dello Spirito, e con esso del Padre e del Figlio, opera in noi l'assimilazione al Figlio, realizzando così la filiazione adottiva nei confronti del Padre. Gesù, tornando al Padre, manda il suo Spirito per realizzare nella Chiesa il ritorno al Padre. La riconciliazione può quindi essere vista come un ritrovarsi nella casa del Padre, il che sottolinea la sua dimensione comunitaria, cioè il fatto che il ritorno al Padre non si fa da soli, ma nella comunione ecclesiale. Questo ritorno, tuttavia, non ha niente di automatico, poiché si tratta di un ritorno alla piena comunione che è possibile solo come comunione di

³¹ F.-X. DURRWELL, *Le Père. Dieu en son mystère* (Théologies), Cerf, Paris 1999⁴ (1987), 236; voir aussi *ibidem*, 106: «Il n'y aurait pas de péché s'il n'existait pas d'abord entre Dieu et les hommes le lien de la paternité et de la filiation. En tout péché, l'homme méconnaît la paternité de Dieu ou même s'oppose à elle».

³² J.-D. CAUSSE, *Figures de la filiation*, 33 (titolo del paragrafo).

³³ Cfr. anche Dt 8,5 et 32,20 ; Is 30,9 ; Ger 3,14.19-20 et 4,22 ; Os 11,1 ; Mt 1,6.

persone libere. Questo *fiat* che dà inizio al cammino di ritorno, è celebrato dalla Chiesa sacramentalmente nel battesimo, ma ciò non esclude «che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale» (GS 22,5).

5.3 Dall'aspetto relazionale all'aspetto ontologico

La proposta appena presentata si appoggia sull'analogia con la filiazione umana e prende come spunto la distinzione tra l'essere figlio/figlia, cioè irrevocabilmente generati dai nostri genitori e il diventare anche drammatico della relazione filiale. Qualcuno potrebbe obiettare che il mio approccio relazionale non riesce a rendere ragione della reale trasformazione della persona che avviene nel battesimo. Rispondo che, pur avendo messo l'accento sulla storia della relazione filiale, ciò non esclude, piuttosto esige una ripercussione ontologica. Riprendo volentieri quanto scritto da Luis Ladaria nella sua antropologia teologica:

Non si tratta di opporre al "dialogale" l'"ontologico", ma di vedere le due dimensioni nella loro mutua relazione, nella quale alla prima spetta, secondo il mio modo di vedere, una certa priorità: il fatto che Dio ci vuole fare per lui³⁴.

In altri termini, non è possibile considerare il divenire della relazione filiale come se non avesse una ripercussione sull'essere della persona. Nella tradizione patristica per esempio, il tema della filializzazione è stato spesso pensato in stretta connessione con la divinizzazione e cioè alla fine con la vera umanizzazione³⁵. Se per creazione *siamo* già figli nel Figlio, rimane la domanda sul come il *divenire* figli nel Figlio per grazia trasforma il nostro essere. La strada da percorrere, a mio avviso, è quella di una riflessione sulla partecipazione all'amore del Figlio. Da un lato il fatto di essere nel Figlio *capax amoris* e dall'altro lato il dono di entrare nell'amore del Figlio per opera dello Spirito, cioè la realizzazione della capacità amorosa. Amare, secondo l'adagio ripreso in particolare nella tradizione carmelitana, trasforma colui che ama³⁶.

³⁴ L.F. LADARIA, *Antropologia teologica* (= Theologia 3), Gregorian & Biblical Press, Roma 2011, 141.

³⁵ Cfr. J.L. RUIZ DE LA PEÑA, *El don de Dios. Antropología teológica especial* (= Presencia teológica 63), Sal Terrae, Santander 1991, 372-384.

³⁶ Cfr. Ch. BETSCHART, «L' *imago Dei* alla luce dell'amore di Cristo», in IDEM – M. ROMANO, *Teologia dell'amore. Prospettive teologico-filosofiche in dialogo con il Carmelo* (= Teologia 104), Città Nuova, Roma 2023, 129-145.

Che cosa significa questo per un neonato appena battezzato? Certamente non si può dire che la relazione filiale con il Padre sia già vissuta in modo pienamente personale. Alla fine però, il criterio principale non è il vissuto soggettivo del battezzato. Il criterio è piuttosto la reale associazione, anzi l'ingresso nell'amore del Figlio in virtù del suo mistero pasquale.

6. Conclusione

In questo contributo ho cercato di sviluppare un pensiero del *et et*, non del *aut aut*. Non conviene pensare che prima del battesimo non ci sia nessun'altra forma di filiazione e non conviene affermare che il battesimo non trasforma niente nella filiazione creazionale. Invece degli estremi serve, oggi più che mai, un pensiero capace di articolare la creazione e la salvezza, la natura e la grazia, l'essere figli/figlie per creazione e il diventarlo tramite l'opera dello Spirito. Possiamo diventare figli di Dio nel battesimo soltanto perché già siamo suoi figli o piuttosto figli ribelli... Ma appunto anche i figli ribelli vengono sempre chiamati e rimangono figli e soltanto perché sono figli possono ri-vivere una relazione filiale nell'amore.

Bibliografia

- AMATO, Domenico, «L'antropologia cristologica del Vaticano II 50 anni dopo», *Rivista di scienze religiose* 26 (2012) 363-378.
- BETSCHART, Christof, *L'umano, immagine filiale. Un'antropologia teologica in dialogo con l'esegesi* (Biblioteca di teologia contemporanea 213), Queriniana, Brescia 2022; originale fr.: *L'humain, image filiale de Dieu. Une anthropologie théologique en dialogue avec l'exégèse* (Cogitatio fidei 315), Cerf, Paris 2022.
- , «L'*imago Dei* alla luce dell'amore di Cristo», in M. ROMANO – ID., *Teologia dell'amore. Prospettive teologico-filosofiche in dialogo con il Carmelo* (Teologia), Città Nuova, Roma 2023.
- BRAMBILLA, Franco Giulio, *Antropologia Teologica. Chi è l'uomo perché te ne curi?* (Nuovo corso di teologia sistematica 12), Queriniana, Brescia 2009³ (2005).
- CAUSSE, Jean-Daniel, *Figures de la filiation* (La nuit surveillée), Cerf, Paris 2008.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito del battesimo dei bambini*, LEV, Città del Vaticano 1985.
- DURRWELL, François-Xavier, *Le Père. Dieu en son mystère* (Théologies), Cerf, Paris 1999⁴ (1987).

- REINHARDT, Elisabeth, «Hijos de Dios por creación” e “hijos de Dios por adopción” según Tomás de Aquino», in J.L. ILLANES, J. SESÉ, T. TRIGO et al. (ed.), *El Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo* (Simposios Internacionales de Teología 20), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 2000, 581-593.
- LADARIA, Luis F., *Antropologia teologica* (Theologia 3), Gregorian & Biblical Press, Roma 2011.
- , «L'uomo alla luce di Cristo nel Vaticano II», in R. LATOURELLE (ed.), *Vaticano II. Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, vol. 2, Cittadella, Assisi 1988, 939-951.
- LE GUILLOU, Marie-Joseph, *Le mystère du Père. Foi des apôtres, Gnosés actuelles* (Le Signe), Fayard, Paris 1973.
- PETERSON, Ryan S., *The Imago Dei as Human Identity. A Theological Interpretation* (Journal of Theological Interpretation Supplements 14), Eisenbrauns, Winona Lake, IN 2016.
- RUIZ DE LA PEÑA, Juan Luis, *El don de Dios. Antropología teológica especial* (Presencia teológica 63), Sal Terrae, Santander 1991.
- SCANZIANI, Francesco, «L'antropologia sottesa a *Gaudium et spes*. Invito alla lettura», *La Scuola cattolica* 135 (2007) 625-652.
- TREMBLAY, Réal – ZAMBONI, Stefano (ed.), *Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale*, EDB, Bologna 2010² (2008).

ABSTRACT

Il contributo approfondisce la tensione tra filiazione divina per creazione e filiazione divina per mezzo del battesimo. Per uscire dalle posizioni estreme che accentuano unilateralmente l'aspetto creazionale o l'aspetto battesimale, riprendiamo la prospettiva dell'antropologia teologica postconciliare che si incentra sull'idea della (pre)destinazione o predisposizione alla vita filiale nel Figlio. Si pone la domanda: chi è la creatura predestinata o predisposta alla filiazione divina per grazia? La nostra risposta è che per poter diventare figli/figlie di Dio per grazia, dobbiamo già esserlo per creazione. Questa tesi viene appoggiata dall'analogia della filiazione umana nella quale si distingue tra il fatto della generazione e la relazione filiale nella storia con i genitori. Dal punto di vista teologico, la storia della salvezza può essere interpretata in chiave filiale: come storia di defilializzazione (peccato) e di refilializzazione nel Figlio (mistero pasquale).

* * *

The present contribution explores the tension between divine filiation by creation and divine filiation through baptism. In order to move away from the extreme positions that unilaterally accentuate either filiation by creation or filiation by baptism, I propose a perspective based on post-conciliar theological anthropology which focuses on the idea of (pre-)destination or predisposition to filial life in the Son. The question is then: who is the creature predestined or predisposed to divine filiation by grace? My answer is that in order to become sons/daughters of God by grace, we must already be so by creation. This thesis is supported by the analogy of human filiation in which a distinction is made between the fact of generation and the historical filial relationship with parents. From a theological point of view, salvation history can be interpreted filially as a history of defilialisation (sin) and refilialisation in the Son (Paschal Mystery).

KEYWORDS

Antropologia teologica / Cristologia e antropologia / Filiazione divina / Imago Dei / Battesimo

Theological anthropology / Christology and anthropology / Divine filiation / Imago Dei / Baptism